

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Triyandrum Sanskrit Series
Vol. XIV, Book. III -IV

JULY - DECEMBER 2022

SRET

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohanam

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohanam@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Associate Editor

Dr.R.Jinu

dr.rjinu@gmail.com

Contents

The tantric concept in “Vātāpi Gaṇapatiṃ bhaje”-A study	Dr.Pradeep Varma.P.K	7
Śākta Brahmins of Kerala and their rituals with esoteric and exoteric dimensions	Dr. Ajithan. P. I	14
Lanka’s Princess as an Art of Reclaiming Beauty	Dr. M S Gayathri Devi	37
Role of Ayurveda in Geriatric Nutrition	Dr. Gopikrishnan P. T., ,Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Haroon Irshad	51
Manuscriptology: An Overview -	Dr. Keerthi P, Prof. Ramadas P.V. Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Leena P.Nair	58
Spell Checker for Sanskrit Sentences based on Morphological Analysis-	Dr. Namrata Tapaswi	66
Appreciation of Muttusvami Dikshitar’s Navāvaraṇa Kṛti in the Raga Śāṅkarabharanam. -	Mr. Ratheesh P R	77
A Reference Frame for Self-Studies and Self-Regulatory Mechanism of Vedas: Personality Changes - [Swami Parmarth Dev,	Sadvi Dev Priya, Anjali Prabhakar and Paran Gowda]	85
Taxation in Dharmaśāstra -	Dr. Tarak Jana	100
Developmental Stages of <i>Camatkāra</i> in Sanskrit Poetics	Dr. Sudip Chakravortti	114
Elevating the modern educational experience: Correlating ‘Practical Vedanta’ and ‘Bratacārī’ -	Dr Anusrita Mandal	124
Dharma: The Bed Rock of Social Philosophy of Renaissance Thinkers of Kerala. -	Rakesh. K	134
The Concept of Pratibhā and its Implications; Gleanings from Vākyapadīya -	Dr. Sarath P Nath	144
Vaijayantikośa- Nature and Methodology-	Athira.T	153
Analytical study of Śabda -	Dr.N.S.Sharmila	167
Temple architecture: Classification and characteristics	Dr S Radhakrishnan	173
Knowledge of the Heart in Ādi Śāṅkarācārya’s Upaniṣad Commentary	Jyothi. L	181
The Tradition of Nyaya in Kerala -	Niveditha Sathyan	187
Drona: The Practitioner of Injustice -	Dr. G. Reghukumar	195
Karma Yoga Concept in Shrimad Bhagavad Gita: A Conceptual Frame Development - Anjali Prabhakar and Paran Gowda		202
Śrī Jagannāth and Vaiṣṇavism -	Dr.Nilachal Mishra	211
Morals and Teaching of Values for Human Being in Shrimad Bhagavad Gita -	Ramesh Kumar Awasthi	217

Status of Women Depicted in Manusmriti -	Dr. Shylaja S	223
Authoritative Works on Rāja Yoga - A Brief Reflective		
	Sunitha S.	235
Rig Veda and Astronomy -	Girish V.	242
Traces of Śivadharmā and Śivadharmottara in the Śaiva Scriptures of Odisha -	Dr. Anil Kumar Acharya	247
तत्त्वशास्त्रे चित्सुखप्रकाशितं स्वप्रकाशत्वमित्यद्वैततत्त्वम् -	डा.सि.आर् सन्तोष	260
श्रीहरिनामामृतपाणिनीयव्याकरणयोरुच्चस्थिप्रकरणस्य तुलनात्मकमध्ययनम्	डॉ. प्रीतिलक्ष्मी स्वाई	271
कुमारसम्भवस्य तिङन्तपदानि - मल्लिनाथीयविवेचनम् - विश्वबन्धु उपाध्यायः		278
योगवासिष्ठरामायणे शास्त्रव्याख्यानकौशलविमर्शः-	अमृता घोषः	282
उपनिषदि ब्रह्मस्वरूप-विमर्शः	अम्बरीष दासः	289
रसगङ्गाधरे नव्यन्यायभाषाशैली	डा. के. रतीष्	294
धातुवृत्तयः धातुकोशाश्च	डॉ. जयदेवदिण्डा	298
वाक्यपदीये वाक्यस्वरूपम्	ड० मलयपोडे	312
मनुसंहितालिखितायां समाजव्यवस्थायां नारीणां पदम् : दूषणं तत्प्रतिकारश्च		
	प्रशान्त कर्मकार्	320
वैयाकरणमतमनुसृत्य प्रतिभास्वरूपविचारः	डा० राजीवः पी. पी	329
ज्योतिर्गणितपद्धतीनां परिचयः	डा. हरिनारायणन्	334
अद्वैतनयेसत्तास्वरूपविमर्शः	डा. निषाद टि. एस्	339
भवभूतेकृतिषु सांख्ययोगमीमांसादर्शनतत्त्वानामन्वेषणम् -	डा० तानिया सिकदार	342
पाणिनीयव्याकरणे सूत्राणामेकवाक्यताविमर्शः -	डॉ. मनीषकुमारझाः	347
सर्वङ्कषाटीकायां व्याकरणालोचने मल्लिनाथस्य कतिपयाऽनवधानता - मृत्युञ्जयगराई		354
परमपुरुषार्थसिद्धये भक्तिमार्गः	शुभाङ्कर बसकः	361
कातन्त्रव्याकरणसूत्रपरिचयः	डा० टि. वि गिरिजा	367
अष्टाध्याय्यां विभाषाधिकारेऽपि नित्यसमासविधानम्	पङ्कजराउलः	370
अलुक्समासविमर्शः	राजकुमार-मण्डलः	374
मधुसूदनसरस्वतीप्रणीते कृष्णकुतूहले भक्तिरसविमर्शः -	रिक्ता मण्डलः	380
जैनरीत्या बौद्धसम्मतप्रमाणलक्षणसमीक्षणम् -	श्रीशशांकशेखरपालः	388
जनकल्याणे नीतिशतकस्य माहात्म्यम्	समीरणः रायः	396
विभावना-विशेषक्तयोः समीक्षात्मकपर्यालोचनम्	शान्तनुः प्रधानः	401
संस्कृतव्याकरणदिशा ओडिआभाषायाः समीक्षणम् -	शिवानन्द बेहेरा	403
आचार्यधर्मकीर्तिकृतविविधसम्बन्धस्वरूपदूषणं तन्निराकरणञ्च -	सुजन-दासः	409
कादम्बरीहर्षचरितयोर्बाणभद्रस्य काव्यसौन्दर्यम्- प्रो. प्रसूनदत्तसिंहः, सुपर्णा सेनः		414
शिवसङ्कल्पः स्वरूपश्च पौराणिकग्रन्थेषु	डा. बिन्दुश्री के. एस्	419
न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यानुसारेण शब्दप्रमाणनिरूपणम् -	अश्वति एस्	422
वराहमिहिरस्य जीवचरितम् -	बि. नागराजः, डा. यादव	429
उपनिषद्ग्रन्थेषु पर्यावरणम्- एकमध्ययनम्	डा० गोविन्दसर्कार	432
रामायणमहाकाव्ये मोक्षस्य अवधारणा	तरणीकुमारपण्डा	437
अक्षपाददर्शनम्	डा. एस्. शिवकुमारः	445
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः	डा. अरविन्दमहापालः	451
Submission & Subscription		460

कादम्बरीहर्षचरितयोर्बाणभट्टस्य काव्यसौन्दर्यम्

प्रो. प्रसूनदत्तसिंहः¹, सुपर्णा सेनः²

सङ्क्षिप्तसारः

प्राचीनकालादेव गद्यकाव्यस्येतिहासे सर्वोच्चमहिमामण्डितस्य बाणभट्टस्य सार्वभौमप्रतिष्ठाव्याहतास्ति। कादम्बर्यां हर्षचरिते च कवेर्बाणस्य कविप्रतिभायाः व्याप्तिर्भीरता च दृश्यते। 'बाणोच्छिष्टञ्जगत्सर्वम्' - वाक्यमिदं संस्कृतसाहित्यजगत्सम्बन्धाः सर्वे जनाः जानन्ति। भोजनानन्तरम्भोजनपाले यत्किञ्चिदवशिष्टं विद्यते तदेवोच्छिष्टमित्यभिधीयते। कविर्बाणभट्टः संस्कृतसाहित्यजगतः सर्वाणि क्षेत्राणि स्वलेखन्या प्रतिपादयति। तर्हि बाणस्योच्छिष्टमेव सर्वञ्जगत् नास्त्यत्र संशयः। गद्यकवीनाङ्कतयादर्शभूता बाणभट्टस्य रसभावपूर्णा शैली काव्यसौन्दर्यं वा सर्वदा सर्वेषाम्पाठकानाञ्चितं हरति। कादम्बर्यां हर्षचरिते च बाणभट्टस्य काव्यसौन्दर्यङ्कीर्णहगासीत् शोधलेखेऽस्मिन्नालोच्यते।

सङ्केतशब्दाः

बाणस्य रचनाशैली, बाणोच्छिष्टञ्जगत्सर्वम्, बाणभट्टः, गद्यकाव्यम्, हर्षचरितम्, कादम्बरी

बाणभट्टस्य काव्यसौन्दर्यम्

संस्कृतगद्यलेखकेषु नितान्तप्रवीणो महाकविरस्ति बाणभट्टः। गोवर्धनाचार्यानुसारेण तु सरस्वत् यधिकप्रागल्भ्यताम्प्राप्त्यर्थम्बाणो बभूव -

“जाता शिखण्डिनी प्राग्यथा शिखण्डी तथावगच्छामि।

प्रागल्भ्यमधिकमाप्तुं वाणी बाणो बभूवेति” ॥ (आर्यासप्तशती, ३७)

कादम्बरी हर्षचरितञ्च बाणभट्टस्यातीव प्रसिद्धे गद्यकाव्ये वर्तते। गद्यकाव्येषु साधारणतः नवीनार्थः, ग्राम्यत्वदोषरहिता यथार्थवस्तुवर्णना, सर्वजनसुबोधः शब्दानान्द्वैतार्थाभिधानम्, विभावादिभिर्झटिति सर्वजनसंवेद्यः शृङ्गारादिरसः, ओजपूर्णानामक्षराणां विन्यासैकल दुर्लभम्भवति। तद्यथा कविना बाणेनोच्यते-

“नवोऽर्थो जातिरग्राम्या श्लेषोऽक्लिष्टः स्फुटो रसः।

विकटाक्षरबन्धश्च कृत्स्नमेकल दुष्करम्” ॥ (बाणभट्टः 2001, १.८)

बाणभट्टस्य गद्यकाव्ययोस्तु विषयस्य नवीनता, कल्पनाया मौलिकता, रोचका स्वभावोक्तिः³, स्पष्टः श्लेषः⁴, रसस्य सहजानुभूतिः, दृढबन्धयुक्ता पदावली च पाठकैर्दृश्यन्ते। एवमहाकविना

1 अधिष्ठाता, मानविकी एवं भाषा सङ्घायः, महात्मागान्धीकेन्द्रीयविश्वविद्यालयः, मोतिहारी, बिहारः, Email Id: prasoonsanskrit@gmail.com

2 शोधच्छात्रा, संस्कृतविभागः, महात्मागान्धीकेन्द्रीयविश्वविद्यालयः, मोतिहारी, बिहारः, Email Id: suparnasen36@gmail.com

3 “स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रियारूपवर्णनम्” - काव्यप्रकाशः, दशम उल्लासः, १११

4 शब्दश्लेषः - “वाच्यभेदेन भिन्ना यद् युगपद्भाषणस्युः। श्लेष्यन्ति शब्दाः श्लेषोऽसावक्षरादिभिरष्टधा” ॥-

बाणभट्टेन गद्यशैल्या आदर्शः सूचितः । बाणभट्टस्य गद्यकाव्यव्योर्भावानां यथार्थचिन्तनमभिनवार्या नाङ्कल्पना च दृश्यते । महाकविर्बाणः स्वरचनासु वर्णनासौन्दर्यस्याभिनवत्वन्दर्शयितुम्भाषाभावशब्दार्थालङ्काररसादीनां संयोगमकरोत् ।

बाणभट्टः पाञ्चालीरीत्यनुसारेण⁵ अर्थगौरवसम्पन्नानां सुकुमारशब्दान्नरचयत् । तेन वैदर्भीगौडीलाट्यादीनां रीतानाम्प्रयोगोऽपि क्रियते । कयाचिदेकया शैल्या बाणभट्टः कविर्नासीत् । स हि विषयानुसारेण स्वकीयां शैलीं परिवर्तयति । विषयानुसारेण शब्दप्रयोगानामुदाहरणार्थं वयं कादम्बर्यां लक्ष्या प्रतारितानानृपाणामवस्थावर्णनाः पश्यामः- “केचिच्छ्रमवशशिशिलशकु निगलपुटचपलाभिः खद्योतोन्मेषमुहूर्तमनोहराभि र्मनस्विजनगर्हिताभिः सम्पद्भिः प्रलोभ्यमाना धनलवलीभावलेपविस्मृतजन्मनोऽ नेकदोषोपचितेन दुष्टासृजेव रागावेशेन बाध्यमाना विविधविषयग्रासलालसैः पञ्चभिरप्यनेकसहस्रसंख्यैरिवेन्द्रिवैरायास्यमानाः प्रकृतिचञ्चलतया लब्धप्रसरेणैकेनापि शतसहस्रतामिवोपगतेन मनसाकुलीक्रियमाणाविह्वलतामुपयान्ति” (शुकनासोपदेशवर्णना) । साहित्यदर्पणकारस्याचार्यविश्वनाथस्य मतानुसारेणौजगुणप्रकाशकैर्वर्णैर् बन्धआडम्बरपूर्णसमासवह्लारचनगौडीरीतिर्भवति (साहित्यदर्पणः-नवमःपरिच्छेदः) । विन्ध्याटव्या वर्णनायाम्हाकविर्विकटशब्दैः सह समासानाम्प्रयोगङ्कृतवान् । उदाहरणं यथा- “क्वचित् प्रलयवेलेव महावारहदंष्ट्रासमुत्खातधरणिमण्डला, क्वचिद्दृशशमुखनगरीव चटुलवानरवृन्दभज्यमानतुङ्गशालाकुला, क्वचिद्वचिरनिर्वृत्तविवाहभूमिरिव ह्रितकुशासमितकुसुमशमीपलाशशोभिता, क्वचिदुन्मत्तमृगततिनाद भीतेव कण्ठकिता” (कादम्बरी -विन्ध्याटवीवर्णनम्) । आचार्यविश्वनाथः साहित्यदर्पणे माधुर्यव्यञ्जकैर्वर्णैरावृत्तिरल्पवृत्तिर्वा ललितात्मिका रचना वैदर्भीरीतिरूपेण प्रतिपादयति (साहित्यदर्पणः - नवमः परिच्छेदः) । एवम्कादम्बर्यां वैदर्भीरीत्या उदाहरणं यथा- “न परिचयं रक्षति, नाभिजनमीक्षते, न रूपमालोकयते, न कुलक्रममनुवर्तते, न शीलं पश्यति, न वैदग्ध्यं गणयति, न श्रुतमाकर्णयति, न धर्ममनुरुध्यते, न त्यागमाद्रियते, न विशेषज्ञतां विचारयति, नाचारं पालयति, न सत्यमवबुध्यते, न लक्षणं प्रमाणीकरोति । गन्धर्वनगरलेखेव पश्यत इव नश्यति” (शुकनासोपदेशवर्णना) ।

बाणभट्टस्य गद्यकाव्ययोर्मुक्तकवृत्तगन्धुत्कलिकाप्रायचूर्णकाणाञ्चतुर्णाङ्गद्यकाव्यानाम्प्रयोगः दृश्यते । साहित्यदर्पणकारस्याचार्यविश्वनाथस्य मतानुसारेण मुक्तकं वृत्तगन्धुत्कलिकाप्रायञ्चूर्णकञ्च गद्यकाव्यस्य भेदा भवन्ति⁶ । मुक्तकम्भवति समासरहितम्, वृत्तगन्धिवृत्तभागान्विताम्भवति , उत्कलिकाप्राये दीर्घः समासो भवति, चूर्णकेऽल्पसमासो भवति⁷ । कादम्बर्याम्मुक्तकस्योदाहरणं यथा-“यश्च मनसि धर्मेण, कोपे यमेन, प्रसादे धनदेन, प्रतापे वह्निना, भुजे भुवा, दृशि श्रिया, वाचि सरस्वत्या, मुखे शशिना, बले मरुता, रूपे मनसिजेन, तेजसि सवित्रा चेति (कथामुखम्) । वृत्तगन्धिगद्यस्योदाहरणं यथा- “अम्बिकाकरतलमिव रुद्राक्षग्रहणनिपुणम्, शिशिरसमयसूर्यमिव कृतोत्तरासङ्गम्, वडवानलमिव सततपयोभक्ष्यम्, शून्यनगरीमिव दीनानाथविपन्नशरणम्, पशुपतिमिव भस्मपाण्डुरोमाश्लिष्टशरीरम्, भगवन्तं जाबालिमपश्यम् (कथामुखे जाबालिवर्णनम्) । हर्षचरिते समासाढ्यहठाक्षरयुक्तस्योत्कलिकाप्रायस्योदाहरणं यथा- “कुलशशिखरखरनखरप्रचयप्रचण्डचपे

काव्यप्रकाशः, नवम उल्लासः, ८४, अर्थश्लेषः - “ श्लेषः सः वाक्ये एकस्मिन् यत्नानेकार्थता भवेत्” ।- काव्यप्रकाशः, दशम उल्लासः, ९६

5 “वर्णः शेषैः पुनर्द्वयोः । समस्तपञ्चपदो बन्धः पाञ्चालिका मता ॥ द्वयोः वैदर्भी-गौड्योः” ।- साहित्यदर्पणः, नवमः परिच्छेदः, ४।

6 “वृत्तबन्धोज्झितं गद्यं मुक्तकं वृत्तगन्धि च । भवेदुत्कलिकाप्रायं चूर्णकञ्च चतुर्विधम्” ॥- साहित्यदर्पणः, षष्ठः परिच्छेदः, ३३०

7 “आद्यं समासरहितं वृत्तभागयुतं परम् । अन्यद्विर्घसमासाढ्यं तुर्यञ्चाल्पसमासकम्”-साहित्यदर्पणः, षष्ठः परिच्छेदः, ३३१

टापाटितमत्तमातङ्गोत्तमाङ्गमदच्छटाच्छुरितचारुकेसरभारभास्वरमुखे केसरिणि वनविहाराय विनिर्गते निवास गिरिगुहां कः पाति पूष्टतः” (षष्ठ उच्छ्वासः)। कादम्बर्यामल्पसमासयुक्तस्य चूर्णकस्योदाहरणं यथा- “आसीदशेषनरपतिशिरः समभ्यर्च्यितशासनः पाकशासन इवापरः, चतुरुदधिमालामेखलाया भुवो भर्ता, प्रतापानुरागावनतसमस्तसामन्तचक्रः, चक्रवर्तिलक्षणोपेतः, चक्रधर इव करकमलो पलक्ष्यमाणशङ्खचक्रलाञ्छनः, हर इव जितमन्मथः, गुहः इवाप्रतिहतशक्तिः, कमलयोनिरिव विमानीकृतराजहंसमण्डलः” (कथामुखम्, शूद्रकवर्णनम्)। चूर्णकेऽकठोराक्षरं स्वल्पसमासश्च तिष्ठत इति छन्दोमञ्जरीकारेण गङ्गादासेनापि प्रतिपादयति⁸।

धवलगृहस्य वर्णनायाम्प्रभाकरवर्धनस्य मृत्युदृश्यस्य वर्णनायामुज्जयिनीवर्णनायां विन्ध्याटवीवर्णनायाञ्च ओजो गुणः⁹ प्रधानरूपेण दृश्यते। कादम्बर्यां हर्षचरिते च माधुर्यगुणस्य प्राधान्येऽपि ओजप्रसादौ गुणौ विरलौ न स्तः।

बाणस्य रचनासु श्रुतिस्मृतिदर्शनरामायणमहाभारतव्याकरणादीनां शास्त्राणाम्प्रतिफलनमभवत्। हर्षचरिते कविर्विविधशास्त्रपारदर्शिताविषये स्वस्य कथानामुल्लेखनमकरोत् - “सम्यक्पठितः साङ्गो वेदः। श्रुतानि यथाशक्ति शास्त्राणि” (द्वितीय उच्छ्वासः)। अपि च कादम्बर्यां राजभवनस्य वैशिष्ट्यवर्णनाप्रसङ्गे “पुराणमिव विभागावस्थापितसकलभुवनकोशम्” (राजकुलवर्णना), “महाभारतमिव अनन्तगीताकर्णनानन्दितनरम्” (राजकुलवर्णना), “व्याकरणमिव प्रथममध्यमत्तमपुरुषविभक्तिस्थितानेकादेशकारकाख्यातसम्प्रदानक्रिया व्ययप्रपञ्चसुस्थितम्” (राजकुलवर्णना), “रामायणमिव कपिकथासमाकुलम्.....(राजकुलवर्णना)” इत्यादिप्रयोगैः पाठका महाकवेर्विविधशास्त्रपारङ्गताविषयान् जानन्ति।

अलङ्कारप्रयोगेऽद्वितीयः कविर्बाणैव भवति। बाणभट्टस्य गद्यकाव्यव्यो रूपमा रूपकमुत्प्रेक्षापरिसङ्ख्येकावली श्लेषो विरोधाभासादयोऽलङ्कारा विद्यमानाः सन्ति। उपमालङ्कारे प्रस्फुटं सुन्दरञ्च साम्यमुपस्थाप्यते। कादम्बर्यामुपमालङ्कारस्योदाहरणद्वये यथा -

“नवयौवनकषायितात्मनश्च सलिलानीव तान्वेव विषयस्वरूपाण्यास्वाद्यमानानि मधुरतराण्यापतन्ति मनसः (शुकनासोपदेशवर्णना)”।

“लतेव विटपकानध्यारोहति, गङ्गैववसुजनन्यपितरङ्गबुद्बुदचञ्चला” (शुकनासोपदेशवर्णना)।

उपमानोपमेययोरभेदः प्रस्तुताप्रस्तुतयोरभेदो वा रूपकालङ्कारस्य प्रमुखा विशेषता¹⁰। रूपकालङ्कारस्योदाहरणद्वये यथा -

- “गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणामखिलमलप्रक्षालनक्षममजलस्नानमनुपजातपलि तादिवैरूप्यमजरं बृद्धत्वमनारोपितर्मददोषं गुरुकरणमसुवर्णविरचनमग्राभ्यं कर्णाभरणमतीतज्योतिरालोको नोद्वेगकरः प्रजागरः (शुकनासोपदेशवर्णना)”- अल सर्वलाधिकाररूढवैशिष्ट्यरूपकालङ्कारो विद्यते।

अपि च-

- “इयं हि सुभटखड्गामण्डलोत्पलवनविभ्रमभ्रमरी” (शुकनासोपदेशवर्णना)।

काव्यप्रकाशानुसारेण वस्तुवृत्तेनाविरोधेऽपि विरुद्धयोरिव यदभिधानम्, स विरोधभासालङ्कार

8 “अकठोराक्षरं स्वल्पसमासं चूर्णकं विदुः। तत्तु वैदर्भरीतिस्थं गद्यं हृद्यतरं भवेत्” ॥- छन्दोमञ्जरी, सप्तमः स्तवकः, ३

9 ओजः समासभूयस्त्वं मांसलं पदङ्गम्- शब्दकल्पद्रुमः

10 “तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः”- काव्यप्रकाशः, दशम उल्लासः

एव (Mammata 408) । कादम्बर्यां विरोधाभासस्योदाहरणं यथा –

- “अनुज्झितधबलतापि सरागैव भवति यूनां दृष्टिः” (शुकनासोपदेशवर्णना) ।
- आचार्यमम्मटस्य मतानुसारेणोत्प्रेक्षायामलङ्कारयुपमेयस्य समेनसम्भावनमुत्कोटिकसंशयो वा भवति (मम्मटभट्टः दशमः उल्लासः) । उत्प्रेक्षा बाणभट्टस्य प्रियोऽलङ्कारः । कादम्बर्यां हर्षचरिते च बहुषु स्थानेषु उत्प्रेक्षायाः छटा परिदृश्यते । उदाहरणानि यथा
- “कमलिनी सञ्चरणव्यतिकरलग्नलिननालकन्टकक्षतेव न क्वचिदपि निर्भरमाबध्नाति पदम् (शुकनासोपदेशवर्णना)” ।

“कमललोभनिलीनैरलिभिरिव वृत्तावुद्धर्तुं नाशकच्चरणौ । मृणाललोभेन च चरणनखमयूखलग्नैर्भवनहंसैरिव सञ्चार्यमाणा मन्दमन्दं बभ्राम्” (चतुर्थ उच्छ्वासः) ।

“अग्रिकार्यधूमेनेव मलिनी क्रियते हृदयम्” (शुकनासोपदेशवर्णना) ।

परिसङ्ख्यालङ्कारनिर्णयप्रसङ्गे काव्यप्रकाशस्य वृत्तावुक्तमस्ति यत् – “प्रमाणान्तरावगतमपि वस्तु शब्देन प्रतिपादितं प्रयोजनान्तराभावात् सहशवस्त्वन्तरव्यवच्छेदाय यत् पर्यवस्यति, सा भवेत् परिसङ्ख्या” (Mammata 430) ।

कादम्बर्यामेतादृशस्य परिसङ्ख्यालङ्कारस्योदाहरणं यथा-

- “अन्तस्तरलता हारलतानाम्, वर्णपरीक्षा कनकानाम्” । (कथामुखे उज्जयिनीवर्णना) हर्षचरिते यथा-
- “अस्मिंश्च राजनि यतीनां योगपट्टकाः, पुस्तकर्मणां पार्थिवविग्रहाः, षट्पदानां दानग्रहणकलहाः, वृत्तानां पादच्छेदाः, अष्टापदानां चतुरङ्गकल्पना, पन्नगानां द्विजगुरुद्वेषाः, वाक्यविदामधिकरणविचाराः इति” । (द्वितीय उच्छ्वासः)

साहित्यदर्पणकारस्य मतानुसारेण यदा पूर्वम्पूर्वम्प्रति विशेषणत्वेन परम्परं स्थाप्यतेऽपोह्यते वा तदैकाव्यलङ्कारो भवति¹¹ । कादम्बर्यां वसन्तवर्णनायाम्हाकविरैकाव्यलङ्कारस्य प्रयोगं कृतवान् - “क्रमेण च कृतं मे वपुषि वसन्त इव मधुमासेन, मधुमास इव नवपल्लवेन, नवपल्लव इव कुसुमेन, कुसुम इव मधुकरेण, मधुकर इव मदेन, नवयौवनेन पदम्” (महाश्वेताजन्मोदन्तवर्णना) ।

श्लेषे शब्दचयने रसप्रतिपादनेऽलङ्कारसृजने च बाणो भवति पञ्चाननः । बाणस्य गद्यकाव्ययोर्मूल्यायणङ्कत्वा संस्कृतपण्डितश्चन्द्रदेवोक्तवान् यत्-

“श्लेषे केचन शब्दगुम्फविषये केचिद्रसे
चापरेऽङ्कारे कतिचित्सदर्थविषये चान्ये कथावर्णने ।
आसर्वत्र गभीरधीरकविताविन्ध्याटवी चातुरी,
सञ्चारी कविकुम्भिकुम्भभिदुरो बाणस्तु पञ्चाननः” ॥

उपसंहारः

एतद्वक्तुं शक्यते यत् बाणस्य गद्यकाव्ययोः पात्रचित्रणम्प्रकृतिवर्णनञ्चासाधारणे स्तः । अलङ्कारप्रयोगे रूपकल्पनिर्माणे चरित्रचित्रणे च बाणे भवत्यसाधारणी कवित्वशक्तिः । एते सर्वे गुणाः तिष्ठन्त्यपि कादम्बर्यां हर्षचरिते च विद्यमानैर्दार्ढ्यसमासयुक्तपदैरनेके समये पाठकवर्गा

11 पूर्व पूर्व प्रति विशेषणत्वेन परं परम् । स्थाप्यतेऽपोह्यते वा चेत् सात्तदैकावली द्विधा ॥- साहित्यदर्पणम्, दशमः परिच्छेदः, ७७

निरुत्साहा भवन्ति । बाणस्य काव्यकानने विचित्रपुष्पाणां वर्णाढ्यसमारोहाः सन्त्यपि तत्र साधारणा नाञ्जनानाम्रवेशोऽधुनापि दुष्कर एवास्ति । बेवरमहोदयो बाणगद्यभारतीयसघनविपिनमिव भयावहं हिंसकपशुमिवाप्रसिद्धन्तथा कठिनशब्दैर्मण्डितमिति प्रतिपादयति-

“In Short, Bana's prose is an Indian wood where all progress is rendered impossible by the undergrowth until the traveller cuts out a path for himself and where even then he has to reckon with malicious wild beasts in the shape of unknown words that affright him.”

परन्तु एतत्वाक्यं सर्वथा न समीचीनम् । चित्रणस्य सजीवतायै पाञ्चालिरीतेः कविना बाणभट्टेन यथा विषयानुसारः शब्दप्रयोगः कृतः तथा गुरुगम्भीरविषयस्य वर्णनायान्तेन समासयुक्तानान्दीर्घवाक्यानामाश्रयो नीतः । कादम्बर्यां हर्षचरिते च यथा समासवद्बद्धीर्घवाक्यानाम्प्रयोगाः लभ्यन्ते तथा यत्र तत्र लघुवाक्यानाम्प्रयोगङ्कत्वा तेन सशक्त्या प्रभावोत्पादिका स्वशैली प्रदर्शिता । कादम्बरीगद्यकाव्यस्यान्तर्गते शुकनासापदेशयुपदेशपरिमितवाक्यानि अत्यन्तानि सरलानि मधुराणि व्यजनादीप्तानि च । बाणस्य रचनाशैल्याः प्रशंसाङ्कत्वा धर्मदाससूरिणा यथार्थमेवुक्तम् –

“रुचिरास्वरवर्णपदा रसभाववती जगन्मनोहारिणि ।

तत् किं तरुणी नहि नहि वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य” ॥

सहायकग्रन्थाः

- हर्षचरितम्, महाकविबाणभट्टविरचितम्, व्याख्याकार आचार्यः श्रीमोहनदेवपन्तः, मोतिलालबनारसीदासः, दिल्ली, २००१
- कादम्बरी, बाणविरचिता, पाण्डेयः श्रीरामतेजशास्त्री, 'अर्चना' हिन्दीटिकोपेता, चौखम्बाविद्याभवनम्, वाराणसी, २००७
- कादम्बरी, महाकविश्रीबाणभट्टविरचिता, व्याख्याकारः पण्डितः श्रीकृष्णमोहनशास्त्री, चौखम्बा प्रकाशनम्, वाराणसी, २०१७
- स्कृतसाहित्य का इतिहास, बलदेव उपाध्यायः, चौखम्बाविद्याभवनम्, वाराणसी, १९६३
- Harshacarita of Banabhatta, P.V Kane, Gurgaon back Road, Bombay, 1918
- आर्यासप्तशती, श्रीगोवर्धनाचार्यविरचिता, पण्डितकेदारनाथशर्मणा काशिनाथपाण्डुरङ्गपरब इत्यनेन वासुदेवशर्मणा च संशोधिता, निर्णयसागरप्रेस, मुम्बई, तृतीयसंस्करणम्, १९३४
- काव्यप्रकाशः, मम्मटभट्टः, बङ्गानुवाद आलोचना च : विजया गोस्वामी, सदेशप्रकाशनम्, कलकाता- ७००००६, द्वितीयसंस्करणम्, २००७
- साहित्यदर्पणः, विश्वनाथकविराजकृतः, बङ्गानुवादः डॉ.विमलाकान्तः मुखोपाध्यायः, संस्कृतपुस्तकभाण्डारम्, कलकाता-६, द्वितीयसंस्करणम्, २०१३

KIRANĀVALĪ
Journal of Sanskrit Research Foundation
The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XIV.
Book III-IV
JULY – DECEMBER 2022

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram-36
Sanskritresearchfoundation@gmail.com